

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БИОРЕАКТОРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

Умуркулов Шахзодбек Хамдамжон ўгли, Сабилов Дониёр Расулжон ўгли, Рахмоналиев Санжар Мухаммаджон ўгли

Магистранты Ферганского Политехнического института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6596088>

Аннотация.

Данная статья рассматривает процессы очистки природных вод из поверхностных и подземных источников с высоким содержанием органических соединений путем осветления в биореакторе-осветлителе в слое взвешенной контактной загрузки, очистки путем фильтрования и путем биологической очистки.

Ключевые слова.

Биореактор, фильтрование, биофильтр, биопленка, анаэробные, биоагрузка сточных вод.

Однако резкое повышение гидравлической нагрузки на сооружения с активным илом при низком уровне технологического контроля приводит к вымыванию активного ила из аэротенков и вторичных отстойников, снижению его рабочей дозы, нарушению технологического процесса, изменению массового баланса. Биофильтры могут быть в плане круглые, прямоугольные, квадратные. Сточная жидкость поступает в биофильтр через распределительные устройства, способствующие равномерному орошению биоагрузки. Недостатком биореакторов с незатопленной загрузкой является нестабильность высокой неравномерности поступления сточных вод, что особенно характерно для малых сооружений. Методы биологической деструкции растворенных органических веществ разделяются по присутствию кислорода на анаэробные и аэробные. Процессы аэробной биологической очистки могут протекать в реакторах с биопленками или активным илом, а также в биопрудах. Биопленка биофильтров это своеобразное живое сообщество организмов, которое ведет основную очистку сточных вод от загрязнений как целостная система, не так отдельные живые микроорганизмы.

Объемный вес биомассы M_{bM} , кг/м³ загрузки:

$$M_{bM} = M_{bw} / V_m$$

Петельная загрузка.

$$M_{bM} = \frac{15,10}{0,602} = 250 \text{ кг/м}^3.$$

Ершовая загрузка.

$$MbM = \frac{13,95}{0,282} = 49,45$$

Изменение веса биомассы в сутки ub , кг/сут:

$$ub = \Delta Mbw / \Delta T$$

Петельная загрузка.

$$ub = \frac{605,4 - 15,10}{45} = 13,11.$$

Ершовая загрузка

$$ub = \frac{552,4 - 13,95}{45} = 11,83$$

Объемный вес биомассы MbM , кг/м³ загрузки

Рисунок.1.1

В связи с этим значительный интерес представляют исследования роли организмов биопленки, позволяющих достичь высокой степени глубокой деградации, детоксикации и деминерализации веществ, которые в высоких концентрациях встречаются в сточных водах. Наиболее прочные биологические связи в очистных сооружениях подобного типа устанавливаются между микроорганизмами биопленки.

Изменение веса биомассы в сутки ub , кг/сут

Рисунок.1.2

Микроорганизмы способны формировать биопленки на любых поверхностях и на любых материалах, на дереве, пластмассе, металле и на камнях. Именно биопленки принимают участие не только в очистке от загрязнений, но и в обеззараживании отработанных и сточных вод.

В контактном биореакторе биомасса представлена в виде биопленки в виде зооглейных микроорганизмов, простейших, коловраток, червей, личинок насекомых, грибов и дрожжей.

Установлено, что формирование устойчивого количества биомассы на биозагрузках завершается к 20 суткам, после чего вес биопленки изменяется незначительно.

Использованная литература.

1. Кампер, Э. К. Биопленки в процессах обработки и распределения питьевой воды. Э.К. Кампер Водочистка. Водоподготовка. Водоснабжение. 2012.№11.С.49-52.
2. Умуркулов Шахзодбек Хамдамжон ўгли. Совершенствование контактных биореакторов для очистки сточных вод. 2022.№1.С.12-16.

